

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA: EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA AMAZÔNIDA

DOI: 10.5281/zenodo.17306018

Mauricio Dumont Ferreira Sousa¹

¹Bacharel em Engenharia Florestal e Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
eng.dumont.mauricio@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9400701028122864>

Marta Valéria Sousa Barbosa²

²Graduanda do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
martasousa771@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4787101731582817>

Ana Beatriz Bahia Moraes Alencar³

³Graduanda do Bacharelado em Ciências Biológicas – Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA)
bahiabria81@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6540319050926297>

Wanderleia Mota da Silva⁴

⁴Graduanda do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
wanderleiafmgmb8@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7007672933639989>

Franciele Nascimento Batista⁵

⁵Graduanda do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
nascimentofranciele971@gmail.com

Jaqueline Portal da Silva⁶

⁶Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará – Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA)
jaqueline.silva@ufopa.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3043462946145164>

AT02: Educação Inclusiva, Diversidade e Políticas Públicas. **AT12:** Educação Ambiental e Sustentabilidade

RESUMO: Este trabalho relata a experiência de um projeto de extensão universitária focado na compostagem doméstica em uma escola pública no município de Santarém/PA. As atividades envolveram 15 acadêmicos da Universidade Federal do Oeste do Pará. O projeto incluiu capacitação inicial para os acadêmicos, com aulas teóricas e práticas. Posteriormente, 4 alunos selecionados aplicaram a ação extensionista em uma turma do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Maestro Wilson Dias da Fonseca. A ação na escola foi dividida em três

etapas: exposição teórica, dinâmica interativa e a construção prática de composteira doméstica. A composteira foi instalada na escola para que os alunos pudessem cuidar da sua manutenção. A experiência demonstrou a compostagem como alternativa viável e de baixo custo para o manejo de resíduos orgânicos. A iniciativa alinha-se com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Educação Ambiental, reforçando a ideia de responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos sólidos. Além disso, a abordagem prática usada no projeto mostrou-se eficaz para promover o engajamento dos alunos e aproximar conceitos científicos de seu dia-a-dia. O relato de um dos estudantes envolvidos destacou o impacto positivo do projeto em seu desenvolvimento pessoal e no interesse despertado pela universidade. A experiência descrita neste trabalho possui potencial de replicação em outras escolas e comunidades, adaptando as metodologias utilizadas às realidades locais.

Palavras-chave: Compostagem; Educação Ambiental; Extensão Universitária; Resíduos Orgânicos; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

O ritmo acelerado de consumo de matérias-primas nas cidades, impulsionado pelas demandas da sociedade moderna, acarreta riscos à saúde humana, sendo muitas vezes insustentável e resultando em consequências ambientais sérias, como o aumento da geração de resíduos sólidos urbanos e a contaminação do solo, do ar e da água (Sousa & Santos, 2025).

Nesse cenário, o Novo Marco do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020) trouxe mudanças significativas para a gestão de resíduos sólidos no Brasil, com o objetivo de universalizar os serviços de saneamento, incluindo coleta, tratamento e destinação final de resíduos e rejeitos (Brasil, 2020). A meta visa garantir que todos os brasileiros tenham acesso a serviços de saneamento de qualidade até 2033 (Brasil, 2020), que no contexto dos resíduos sólidos urbanos (RSU), depende da implementação de estratégias de gestão mais eficazes e financeiramente sustentáveis.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelecida pela Lei nº 12.305/2010, previu o fim dos lixões no país e determinou que os resíduos sólidos fossem destinados a aterros sanitários, oferecendo maior controle ambiental. Embora nem todos os prazos tenham sido cumpridos, a PNRS continua sendo a principal diretriz para que os municípios adotem soluções definitivas e seguras para o tratamento dos RSU (Sousa *et al.*, 2025).

A gestão adequada dos resíduos sólidos perdura como um desafio contemporâneo, especialmente no que se refere ao reaproveitamento da fração orgânica, que representa aproximadamente 50% dos resíduos sólidos urbanos (Sousa *et al.*, 2024). Nesse sentido, a Resolução CONAMA nº 481/2017 estabelece diretrizes para o manejo de resíduos provenientes da poda de árvores, capina entre outros resíduos orgânicos, incentivando sua reutilização na forma de adubo. Essa prática não só reduz o volume de resíduos a ser coletado, como também

diminui custos públicos e gera um produto útil para agricultura e jardinagem, inserindo-se no conceito de economia circular (Sousa & Santos, 2025).

Adiante, a Lei da Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) alterada pela Lei nº 14.926/2024, reforça a importância de conscientizar a população sobre sustentabilidade, sendo fundamental na gestão de resíduos sólidos. Através da educação ambiental, torna-se possível transformar a forma como as pessoas lidam com os RSU, mobilizando a participação cidadã e promovendo soluções mais eficazes (Sousa *et al.*, 2025).

Assim, o presente trabalho apresenta-se como um relato de experiência acerca de uma ação extensionista sobre compostagem doméstica na Escola Estadual Maestro Wilson Dias da Fonseca, promovendo aprendizado teórico e prático sobre gestão de resíduos orgânicos e engajamento juvenil em práticas sustentáveis.

2. RELATO DE EXPERIÊNCIA

As atividades deste trabalho foram desenvolvidas no âmbito do Projeto de Extensão “Ufopa de Portas Abertas: Capacitação e Engajamento para uma Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos em Escolas Públicas do Ensino Médio no Município de Santarém (PA)”.

A primeira etapa ocorreu entre os dias 16 e 18 de julho de 2025, com uma capacitação inicial realizada na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), no Laboratório de Saneamento (LabSan) que contou com o apoio de 2 discentes facilitadores do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas (BICTA) e 1 do Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental (BESA).

As ações extensionistas envolveram acadêmicos dos cursos do BICTA, BESA, Bacharelado em Ciências Biológicas (BCB) e Gestão Ambiental (BGA), todos vinculados à UFOPA. Inicialmente, foram capacitados 12 acadêmicos, dos quais 4 foram posteriormente selecionados para a aplicação da atividade extensionista na Escola Estadual Maestro Wilson Dias da Fonseca, em uma turma de 2º ano do ensino médio.

A capacitação foi organizada nas etapas sequenciais descritas abaixo:

- I. No primeiro dia, ocorreu a introdução teórica, na qual foram abordadas a importância das leis e diretrizes voltadas ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos, incluindo seus princípios, objetivos, instrumentos, a responsabilidade compartilhada e dados sobre a geração de resíduos no Brasil.
- II. No segundo dia, as discussões concentraram-se na relevância da compostagem como alternativa sustentável ao gerenciamento de resíduos orgânicos,

destacando-se as razões para sua adoção, sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além dos diferentes tipos e abordagens possíveis para sua implementação. Nesse mesmo dia, foi demonstrado um passo a passo para a confecção de composteiras domésticas, utilizando materiais reaproveitáveis, como garrafas PET ou baldes, contemplando orientações sobre a fabricação, montagem, manutenção e manejo adequado.

- III. Por fim, no último dia, realizou-se a etapa prática da capacitação, na qual os discentes facilitadores, juntamente com os participantes, confeccionaram 3 composteiras domésticas, aplicando na prática os conhecimentos adquiridos e manipulando resíduos orgânicos para a demonstração do processo.

Posteriormente os 4 alunos selecionados reuniram-se para organizar e preparar ação extensionista na escola previamente mencionada. A aplicação prática da ação extensionista ocorreu no dia 29 de agosto de 2025, envolvendo três etapas:

- I. Exposição teórica: apresentação de conceitos sobre legislação, importância da compostagem e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
- II. Dinâmica interativa: aplicação de quiz em grupos, estimulando a participação e fixação dos conteúdos.
- III. Prática orientada: construção de composteira doméstica utilizando baldes e resíduos orgânicos, com participação direta dos alunos.

Após a conclusão, a composteira foi instalada na área externa, próxima ao refeitório, ficando sob responsabilidade dos alunos da turma para o cuidado e manutenção futura.

3. DISCUSSÃO

A PNRS estabelece a responsabilidade compartilhada como um princípio fundamental da gestão de resíduos sólidos, determinando que a responsabilidade pelo manejo desses resíduos não cabe apenas ao poder público, mas a toda a sociedade (Brasil, 2010). Essa abordagem colaborativa busca reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários, ao mesmo tempo em que incentiva a reciclagem, a reutilização e o tratamento adequado dos materiais.

Nesse sentido, as práticas extensionistas descritas neste estudo encontram respaldo legal em diferentes instrumentos normativos, incluindo a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNRS, a Resolução CONAMA nº 481/2017, e o Novo Marco do Saneamento, garantindo que as ações promovam a sustentabilidade e estejam alinhadas às diretrizes vigentes (Brasil, 1999; 2010; 2017; 2020).

Aquém deste marco legal, as práticas extensionistas descritas estão em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12 e 13, contribuindo para a promoção da segurança alimentar, saúde e bem-estar, educação de qualidade, saneamento, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, e ações contra as mudanças climáticas (ONU Brasil, 2025).

Importa destacar que a região Amazônica apresenta os piores indicadores de saneamento básico do país, com mais de 80% de seus municípios destinando os resíduos sólidos em lixões, onde diversos fatores dificultam a gestão adequada desses resíduos, entre eles a grande extensão territorial, a baixa densidade populacional e a fragilidade do mercado de reciclagem (Oliveira *et al.*, 2024).

Santarém reproduz esse quadro, enfrentando barreiras logísticas e operacionais relacionadas às infraestruturas de saneamento. O município aparece de forma recorrente entre as últimas colocações no Ranking de Saneamento (ITB, 2025), o que causa preocupação, sobretudo por se tratar de um dos principais polos econômicos e a terceira cidade mais populosa do Pará (Sousa *et al.*, 2025).

Cabe mencionar que para custear os serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos urbanos a Lei nº 12.305/2010 prevê a cobrança desses serviços (Brasil, 2010) embora a aplicação e o valor desta taxa variem em cada município. Em Santarém, a prefeitura cobra a Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos, conhecida como Taxa de Lixo, com valores que variam de R\$ 168,99 a R\$ 506,88 (Prefeitura de Santarém, 2024a).

A arrecadação dessa taxa faz-se fundamental, pois os recursos são utilizados exclusivamente para custear a coleta, remoção e o tratamento final do lixo, e a falta de pagamento compromete a eficiência do serviço e pode afetar outros investimentos públicos (Prefeitura de Santarém, 2024b).

Uma alternativa sustentável para a gestão de resíduos orgânicos, segundo Sousa e Santos (2025), são as composteiras domésticas, pois, se mostram uma solução viável e de baixo custo, especialmente considerando que o custo médio nacional para a coleta de resíduos faz-se de aproximadamente R\$10 por habitante por mês.

Com as composteiras, os cidadãos podem tratar seus próprios resíduos orgânicos de forma simples e eficiente, com baixo custo e fácil manejo, transformando-os em adubo, contribuindo para a redução do volume de lixo enviado aos aterros sanitários e promove a sustentabilidade ambiental na comunidade (Sousa & Santos, 2025).

Outro ponto de destaque das ações extensionistas refere-se às atividades lúdicas e

práticas desenvolvidas, especialmente a produção de composteiras domésticas pelos participantes da capacitação, bem como pelos estudantes do ensino médio.

Baseando-se em estudo de Sousa *et al.* (2025) em uma escola pública do município de Santarém o mesmo constatou que dinâmicas interativas se mostram eficazes para promover o aprendizado e o engajamento dos envolvidos em atividades de educação ambiental e com caráter extensionista.

Ao adotar uma abordagem lúdica e prática, essas dinâmicas são capazes de tornar as ações mais participativa, aproximando os conceitos científicos de questões do cotidiano e despertando o interesse dos participantes (Sousa *et al.*, 2025). O impacto positivo dessas metodologias ativas torna-se fundamental para o sucesso das ações extensionistas, contribuindo de forma significativa para uma formação mais enriquecedora e transformadora.

Além disso, é importante destacar que ações envolvendo o correto gerenciamento de resíduos orgânicos são relevantes. Conforme estudo realizado por Sousa *et al.* (2024) no município de Novo Progresso, capacitações com acadêmicos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental resultaram na produção de composteiras domésticas, que se tornaram uma alternativa para a reutilização e o reaproveitamento de resíduos orgânicos nas residências locais.

A adoção de ferramentas de baixo custo, como a composteira, torna-se fundamental nesse contexto. Por exemplo, um balde coletor de 15 litros, semelhante ao utilizado na capacitação, pode produzir aproximadamente 10 kg de adubo orgânico por mês, totalizando cerca de 120 kg por ano e pode ser utilizado para hortaliças, jardinagem ou até mesmo comercializado, oferecendo uma fonte alternativa de renda para os usuários (Sousa *et al.*, 2024; Sousa & Santos, 2025).

Vale destacar que o depoimento de um dos discentes capacitados evidenciou a relevância da ação extensionista para o desenvolvimento pessoal e acadêmico dos estudantes. Segundo o relato do discente, “como ex-aluna da escola, percebo o valor que esses trabalhos podem proporcionar no desenvolvimento pessoal dos alunos, observando o interesse da maioria ao questionar não apenas sobre a ação extensionista, mas também sobre a universidade em si”.

Conforme a percepção do discente, o projeto Ufopa de Portas Abertas demonstra potencial para incentivar novas iniciativas já em desenvolvimento pelos estudantes do ensino médio, além de promover maior engajamento tanto no ambiente escolar quanto nas comunidades relacionadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão sobre compostagem doméstica demonstrou dentro do contexto explicitado que ações educativas de caráter prático e participativo podem contribuir para a sensibilização ambiental de estudantes do ensino médio e graduação; em um contexto marcado por desafios de gestão de resíduos sólidos, como é o caso da região amazônica.

A experiência evidenciou que as metodologias ativas, aliadas ao caráter extensionista, favorecem não apenas a aprendizagem, mas também o engajamento dos jovens. Entretanto, faz-se necessário reconhecer limitações que emergem dessa iniciativa. O curto período de acompanhamento impossibilitou avaliar de maneira mais ampla a continuidade da manutenção da composteira e o real impacto da atividade no cotidiano escolar.

A ação extensionista contribuiu para o fortalecimento da relação entre universidade e sociedade, ao mesmo tempo em que proporcionou aos acadêmicos envolvidos uma vivência formativa que uniu teoria e prática. Nesse sentido, o projeto reforça o papel da universidade como espaço de difusão de tecnologias sociais simples e acessíveis, capazes de gerar benefícios ambientais, educacionais e até econômicos.

Por fim, ressalta-se o potencial de replicação dessa experiência em outras escolas e comunidades, adaptando as metodologias utilizadas às realidades locais. Projetos dessa natureza podem se consolidar como instrumentos estratégicos para a promoção da educação ambiental e para o enfrentamento dos desafios relacionados à gestão de resíduos orgânicos na Amazônia, contribuindo tanto para a formação cidadã quanto para a construção de caminhos mais sustentáveis.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). **Resolução nº 481, de 3 de outubro de 2017**. Estabelece critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 out. 2017. Disponível em: <https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/resolucoes/resolucao-conama-481-17.pdf>. Acesso em: 18 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm. Acesso em: 18 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 3 ago. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020**. Atualiza o marco legal do saneamento básico.

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm. Acesso em: 18 set. 2025.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. Brasília, DF: Nações Unidas no Brasil. 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 16 set. 2025.

OLIVEIRA, B. O. S. de; CORREIA, R. X.; NUNES, C. H. da S.; SOUZA, R. F. da S.; SILVA, D. M. P. da. Avaliação ambiental do manejo de resíduos sólidos em comunidades rurais na Amazônia Ocidental, Brasil. **Revista Sustinere**, v. 12, n. 1, p. 430–451, 2024.

PREFEITURA DE SANTARÉM. **Taxa de lixo: saiba o que acontece com quem não pagar**. 2024a. Disponível em: <https://santarem.pa.gov.br/noticias/financas/taxa-de-lixo-saiba-o-que-acontece-com-quem-nao-pagar-fgen0z>. Acesso em: 16 set. 2025.

PREFEITURA DE SANTARÉM. **Taxa da coleta de lixo: saiba como pagar em cota única ou parcelar**. 2024b. Disponível em: <https://santarem.pa.gov.br/noticias/financas/taxa-da-coleta-de-lixo-saiba-como-pagar-em-cota-unica-ou-parcelar-bj926i>. Acesso em: 16 set. 2025.

SOUSA, M. D. F.; Mendes, J. dos S.; ALVES, A. R. da C.; MARTINS, P. F. S.; REIS JUNIOR, J. C. F. dos. Gerenciamento de resíduos sólidos: Uma experiência de capacitação com acadêmicos no município de Novo Progresso, Pará, Amazônia, Brasil. In: SANTOS, M. M. C. et al. (Org.). **Educação Ambiental na Amazônia: realidades e desafios**. 1. ed. Belém, PA: RFB Editora, 2024. p. 34-49.

SOUSA, M. D. F.; MENDES, J. dos S.; SANTOS NETO, S. C. dos; CAMPOS, B. S. M.; BERNADO, N. S.; SILVA, S. do N. da; SILVA, J. P. da. Educação ambiental e gestão de resíduos sólidos: uma experiência de extensão em uma escola pública no município de Santarém, Pará, Amazônia, Brasil. **Revista ELO – Diálogos em Extensão**, v. 14, 2025.

SOUSA, M. D. F.; SANTOS, I. I. dos. Viabilidade econômica de composteira doméstica utilizada em projeto de extensão no município de Santarém/Pá. **Revista ELO – Diálogos em Extensão**, v. 14, 2025.

Agradecimentos e financiamento

Os autores deste trabalho agradecem à Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (PROCCE) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), pelo apoio institucional e pela concessão da bolsa referente ao projeto, contemplado no Edital nº 003/2024 do Programa de Fomento à Extensão (PRÓ-EXTENSÃO).